

Artículo original

Clima desempoderante, frustración de las necesidades psicológicas e intención de abandono en jugadores jóvenes de béisbol

Pablo Gutiérrez García¹, Héctor Duarte Félix^{1}, Alan Silvestre Rocha Rascón¹, Mayra Alejandra Herrera-Nevárez¹, Roberto Andrés González-Fimbres¹.*

¹Universidad Estatal de Sonora, México. *Correspondencia: hector.duarte@ues.mx

Resumen

El objetivo de este estudio fue profundizar en el rol de la percepción del clima desempoderante generado por el entrenador y su relación con la frustración de las necesidades psicológicas básicas (NPB, autonomía, competencia y relación) y estas, a su vez, con la intención de abandonar la práctica de jugadores jóvenes de béisbol de Sonora. Participaron 116 beisbolistas (edad = 12.45 ± 1.07) de las categorías 11-12 y 13-14 años de ligas infantiles y juveniles de Sonora. Las variables psicológicas fueron evaluadas con los siguientes instrumentos: cuestionario del clima motivacional empoderamiento y desempoderamiento (EDMCQ-C), el cuestionario de frustración de las necesidades psicológicas básicas (FNPB), y el cuestionario de intenciones futuras de práctica en el deporte (INT-PAPA). Los resultados muestran que el clima desempoderante creado por el entrenador se relacionó positiva y significativamente con la frustración de las NPB e intenciones futuras de abandonar la práctica, por su parte, el modelo de ecuaciones estructurales confirmó que el clima desempoderante y la frustración de las NPB son predictores de la intención de abandono de la práctica de deportistas. En conclusión, el clima desempoderante favorece el desarrollo de respuestas psicológicas desadaptativas en el deporte.

Palabras clave: Climas motivacionales, procesos psicológicos, deporte juvenil

Abstract

The aim of this study was to delve into the role of the perception of the disempowering climate generated by the coach and its relationship with the frustration of basic psychological needs (BPN, autonomy, competence, and relatedness) and these, in turn, with the intention to drop-out of youth baseball players from Sonora. 116 baseball players participated (age = 12.45, SD = 1.07) from the 11-12 and 13-14 year-old categories of children and youth leagues in Sonora. The psychological variables were evaluated with the following instruments: empowerment and disempowerment motivational climate questionnaire (EDMCQ-C), the frustration of basic psychological needs questionnaire (FNPB), and the questionnaire of future intentions to practice in sport (INT-PAPA). The results show that the disempowering climate created by the coach was positively and significantly related to BPN frustration and future intentions to drop-out of practice, for its part, the structural equation model confirmed that the disempowering climate and the frustration of BPN are predictors of the intention to drop-out the practice of athletes. In conclusion, the disempowering climate favors the development of maladaptive psychological responses in sport.

Key words: Motivational climates, psychological processes, youth sport

Introducción

El clima motivacional en el deporte es el ambiente psicológico que se da a través de la congruencia en las indicaciones entre lo que hace y dice el entrenador, así como la manera en la que estructura el contexto en entrenamientos y competencias (1). En el deporte, la relación entrenador-deportista es de vital importancia para obtener resultados favorables a largo plazo. Cuando el entrenador aprende a crear ambientes motivacionales positivos, puede contribuir al desarrollo pleno de los deportistas. Por el contrario, si el entrenador no genera contextos gratificantes protegiendo el bienestar emocional del deportista, las consecuencias negativas pueden influir en su desarrollo personal, llevándolo a un probable abandono de la práctica (2).

El béisbol es un deporte colectivo y sus acciones se producen en condiciones de interrelación entre los jugadores. Por lo anterior, la variedad y complejidad de su accionar técnico-táctico requiere de un arduo trabajo técnico y estratégico, que lleve a un resultado favorable del juego, además, impulsa a los entrenadores a promover ambientes empoderantes que lleven a un compromiso óptimo de los jugadores. Por otra parte, si el ambiente es desempoderante el funcionamiento se verá comprometido (3). El carácter interdependiente que muestra el juego de béisbol nos impulsa a investigar la relación entre el entrenador y los jugadores.

El presente estudio, se basa en la propuesta de (4) acerca del clima motivacional en el contexto deportivo, tomando como base la Teoría de las Metas de Logro (AGT, por sus siglas en inglés) y la Teoría de la Autodeterminación (SDT, por sus siglas en inglés), mismas que establecen que el clima puede ser más o menos empoderante (funcionamiento positivo) o desempoderante (funcionamiento negativo). Un entorno de empoderamiento considera una alta implicación a la tarea, apoyo a la autonomía y apoyo social (5-7). En cambio, uno de desempoderamiento muestra una alta implicación a la tarea y un estilo controlador.

En línea con lo anterior, Duda *et al.*, (8) nos muestra un modelo con las consecuencias de los climas empoderantes y desempoderantes, mismo que hace predicciones diferenciales en términos de condiciones bajo las cuales es más probable que veamos un compromiso óptimo del deportista. Estudios han observado que el clima generado por el entrenador puede ejercer una influencia en sus deseos futuros de práctica deportiva (9-11).

Los ambientes empoderantes y desempoderantes se han relacionado con las Necesidades Psicológicas Básicas (NPB). Para efectos del presente estudio, solo haremos referencia del clima desempoderante, el cual promueve la frustración de las NPB (10-13), lo cual conlleva un funcionamiento comprometido. Las NPB se explican dentro de la SDT (7,14), definiéndose como nutrientes psicológicos esenciales para la adaptación, la integridad y el crecimiento de los individuos. Son consideradas tres NPB: 1) Autonomía, que es el sentimiento de dar dirección a las propias acciones y conductas; 2) Competencia, es el sentido de efectividad, eficacia y dominio y 3) Relación, que es la necesidad de sentirse interrelacionados con otros de forma significativa, creando vínculos de cuidado, cariño, atención y reciprocidad.

Por otra parte, se ha observado que, en otros deportes, el clima desempoderante que perciben los deportistas predice positivamente los deseos de abandonar, siendo mediada esta relación por la frustración de las NPB (10,15). En este sentido, la intención de abandonar nos habla de un proceso continuo que abarca a aquellos que se retiran de un deporte en particular, cambian el nivel de intensidad o se retiran definitivamente (10,16).

El estudio, busca incrementar los trabajos que tratan los aspectos negativos de la teoría, el objetivo general es conocer la relación entre la percepción del clima desempoderante generado por el entrenador y la frustración de las NPB (autonomía, competencia y relación) y estas, a su vez, con la intención de abandonar la práctica. La hipótesis plantea que la percepción del clima desempoderante se relacionará positivamente con la frustración de las NPB, y estas a su vez, se asociarán positivamente con la intención de abandonar la práctica de jugadores de béisbol de Sonora.

Materiales y Métodos

El estudio es de tipo no experimental transversal con un alcance descriptivo y correlacional. El estudio utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia. La muestra estuvo conformada por un total de 116 jóvenes beisbolistas de entre 11 y 14 años de ligas infantiles y juveniles con una edad promedio de 12.45 ± 1.07 años pertenecientes a tres distintas ligas infantiles y juveniles de béisbol en el Estado de Sonora (Figura 1).

Figura 1. Participación de los jóvenes beisbolistas, tanto en el trabajo de campo y en la pesquisa de datos

Para evaluar el clima motivacional desempoderante se utilizó el cuestionario Clima Motivacional Empowering y Disempowering (EDMCQ-C, 17), validado con deportistas mexicanos (18). El cuestionario está compuesto por dos dimensiones: clima empoderante (empowering) proveniente de 3 factores (clima de implicación a la tarea, apoyo a la autonomía y apoyo social) y clima desempoderante (disempowering) proveniente de 2 factores (clima de implicación al ego y estilo controlador). Para efectos de la investigación se utilizó únicamente la dimensión del clima desempoderante compuesta por 17 ítems, y se obtiene como el promedio de dos factores: implicación al ego (7 ítems) y estilo controlador (8 ítems). El cuestionario está encabezado por el siguiente enunciado: "En mi equipo de béisbol...". Las respuestas son mediante una escala tipo Likert de cinco puntos que oscila desde 1 (Totalmente en desacuerdo) hasta 5 (Totalmente de acuerdo). Estudios previos ofrecen evidencia empírica que apoya la consistencia interna de la dimensión clima desempoderante (9,11,13,18).

Para evaluar la frustración de las necesidades psicológicas básicas se utilizó la Escala de la Frustración de las Necesidades Psicológicas Básicas (FNPB, 19) en su versión adaptada al contexto mexicano (20). Consta de 12 ítems divididos en tres subescalas: frustración de la necesidad de competencia (4 ítems), de autonomía (4 ítems) y de relación (4 ítems). Los cuales están anteceditos por la frase "En mi deporte...". El instrumento cuenta con una escala de respuesta tipo Likert que oscila de (1) Fuertemente en desacuerdo a (7) Fuertemente de acuerdo. Investigaciones confirman su validez factorial (21,22) y consistencia interna (22-26).

Para evaluar las intenciones de abandono de la práctica en el béisbol, se utilizó el Cuestionario de intenciones futuras de continuar-abandonar en el deporte (INT-PAPA, 25). El instrumento cuenta con 5 ítems divididos en 2 factores: intenciones futuras de continuar (3 ítems) e intenciones futuras de abandonar (2 ítems). Para efectos del estudio se consideró únicamente el factor de intenciones futuras de abandonar. Los jugadores responden mediante una escala tipo Likert que oscila entre 1 (muy en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo). Estudios previos ofrecen evidencia empírica que apoya la consistencia interna de los factores (11,13,27).

Se gestionaron los permisos con las directivas de las diferentes ligas de béisbol participantes en el estudio. Respetando los protocolos éticos y considerando que los participantes eran menores de edad, se solicitó a los padres de los deportistas la firma del Consentimiento Informado de participación en el estudio. Por otra parte, se informó a los participantes que las respuestas y el manejo de los datos se mantendrían confidenciales. Para la recogida de datos, la batería de cuestionarios se aplicó vía electrónica (QuestionPro) de manera presencial, a través de tabletas electrónicas. Se utilizó un modem inalámbrico para tener internet ininterrumpido. Durante la aplicación, el investigador estuvo presente en todo momento. La duración para contestar la batería de cuestionarios fue de aproximadamente 18 minutos.

Los datos se analizaron utilizando el paquete estadístico SPSS (versión 23). Los análisis estadísticos descriptivos de las dimensiones y factores incluyeron medias, desviación típica y fiabilidad (coeficiente Alpha de Cronbach) de las escalas de medida. Como los datos no mostraron una distribución normal, se calcularon las correlaciones bivariadas a través del coeficiente Rho de Spearman.

Para poner a prueba el objetivo general del estudio, se utilizó el software estadístico AMOS (versión 23.0), a través del cual se realizaron los análisis factoriales confirmatorios, utilizando el método de estimación de máxima verosimilitud. Como estadísticos de ajuste para el AFC se utilizaron el χ^2/gl , CFI, y el RMSEA. Se asumen como indicadores de buen ajuste del modelo, un cociente χ^2/gl inferior a 3 (28), CFI igual o por encima de .90 (29) y el RMSEA de .05 a .08 (30).

Resultados

En la tabla 1 se muestran los resultados de los análisis descriptivos por dimensiones (clima desempoderante e intención de abandonar) y los tres factores pertenecientes a la dimensión de la frustración de las NPB. La frustración de las NPB presentó la media más alta ($M = 3.26$) y la intención de abandonar presentó la media más baja ($M = 1.73$). Los análisis de fiabilidad mostraron una adecuada consistencia interna en todas las dimensiones, así como de los factores de la Frustración de las NPB. Concretamente, en todos los casos se presentaron valores de alfa de Cronbach igual o mayor a .70.

Las interrelaciones mostraron que la percepción del clima desempoderante creado por el entrenador se relacionó positiva y significativamente con la Frustración de las NPB ($r = .48, p < .01$) e intenciones futuras de abandonar la práctica ($r = .40, p < .01$).

En la figura 2 se muestra el modelo de ecuaciones estructurales resultante con la secuencia clima desempoderante generado por los entrenadores, frustración de las NPB (autonomía, competencia y relación) e intenciones de abandono de la práctica de jugadores jóvenes de béisbol de Sonora, mismo que confirma que el clima desempoderante y la frustración de las NPB son predictores de la intención de abandono de la práctica. Los índices de bondad de ajuste fueron adecuados: ($\chi^2/\text{gl} = 1.75, \text{CFI} = .90, \text{RMSEA} = .08$).

Tabla 1. Estadísticos descriptivos, fiabilidad y correlaciones de las variables del estudio

Variable	M	DE	α	1	2	3	4	5
1. Clima desempoderante	2.48	.69	.88	--				
2. Frustración de la necesidad de autonomía	3.54	1.56	.78	.44**	--			
3. Frustración de la necesidad de competencia	3.40	1.72	.88	.42**	.61**	--		
4. Frustración de la necesidad de relación	2.84	1.67	.86	.41**	.54**	.69**	--	
5. Intención de abandonar	1.73	1.02	.70	.40**	.36**	.42**	.41**	--

Nota: M = media, DE = desviación estándar, α = Alpha de Cronbach. ** = $p < .01$.

Figura 2. Modelo de ecuaciones estructurales

Discusión

Esta investigación tuvo como objetivo conocer la relación entre la percepción del clima desempoderante generado por el entrenador y la frustración de las NPB (autonomía, competencia y relación) y estas, a su vez, con la intención de abandonar la práctica en jugadores jóvenes de béisbol de Sonora.

Los hallazgos de este estudio confirman el modelo teórico (8) y las teorías de la motivación que lo soportan (AGT y SDT), comprobando que cuando los jugadores perciben mayores niveles de clima desempoderante, presentan mayores niveles de frustración de sus NPB. Este fenómeno se ve reflejado en la literatura (4,8,9), como en diferentes estudios previos que identificaban como predictores de la frustración de las NPB al clima desempoderante (10,12,13).

Se espera que un clima desempoderante tenga implicaciones en los sentimientos de competencia, autonomía y relación de los jugadores. Un alto grado de comportamientos de ego y de control por parte del entrenador puede generar que los jóvenes deportistas vean frustradas su capacidad de actuar con mayor libertad o de creer que son los iniciadores de sus propias conductas, al tiempo que también puede llegar a obstaculizar su sentido de relación con los demás debido a los favoritismos o comparaciones constantes entre compañeros. Esto puede crear una orientación con mayor énfasis en el ego, comparando de manera excesiva el propio resultado con el de los demás y en muchas ocasiones viendo frustrado el sentido de competencia (8).

Por otra parte, cuando los jugadores ven frustradas sus NPB, los lleva a tener intenciones de abandonar el deporte. En este sentido, la teoría señala el impacto que tiene la frustración de la NPB sobre el mal funcionamiento, ya que las tres necesidades tienen un papel determinante en el desarrollo óptimo del individuo, por lo que, si son frustradas o descuidadas, puede tener consecuencias desfavorables (7,14). Los hallazgos aquí presentados, refuerzan la importancia de que los entrenadores no generen experiencias deportivas desempoderantes que lleven a los deportistas jóvenes a frustrar sus necesidades psicológicas siendo estas nutrientes esenciales del bienestar, así como del crecimiento y la integridad del individuo. Los entrenadores deben preocuparse por construir escenarios gratificantes en el contexto con sus deportistas, mismos que repercutirán en su desarrollo óptimo, en conductas saludables y el mantenimiento dentro de la actividad deportiva.

Los jugadores de béisbol tienen interacciones frecuentes y continuas con el entrenador, lo que puede intensificar la percepción de un clima desempoderante y su impacto en las intenciones de abandonar. Por otra parte, los adolescentes que integraron esta muestra pueden ser más sensibles a la crítica y a la falta de apoyo debido a su etapa de desarrollo emocional y social. La percepción de un clima negativo puede tener un impacto más directo en sus decisiones, incluida la intención de abandonar el deporte. Durante la adolescencia, los individuos están en una etapa crucial de búsqueda de identidad y autonomía. Un clima que frustre estas necesidades puede llevar a decisiones más drásticas como abandonar el deporte.

Es posible que el presente estudio, llevado a cabo con beisbolistas adolescentes, pueda haber capturado un contexto particular donde el impacto del clima desempoderante es más evidente. Las características únicas de la muestra (mezcla entre contexto rural y urbano) pueden haber influido en los resultados. La cultura del béisbol en el contexto específico del estudio puede tener normas y expectativas que hacen que los jugadores sean más susceptibles a los efectos negativos del clima motivacional. Adicionalmente, la percepción de apoyo o la falta de él por parte de la familia y los compañeros de equipo puede moderar cómo se perciben y se reaccionan a los comportamientos del entrenador. La relación directa encontrada en el presente estudio puede ser resultado de una combinación de factores específicos del deporte, la etapa de desarrollo de los deportistas, la metodología del estudio y el contexto cultural y social. En este contexto particular, el impacto inmediato y contundente del clima desempoderante generado por el entrenador puede ser más evidente y menos mediado por la frustración de las NPB, destacando una relación directa entre el clima negativo y la intención de abandonar el deporte.

Nuestros hallazgos, refuerzan la importancia de que los entrenadores no generen experiencias deportivas desempoderantes que lleven a los deportistas jóvenes a frustrar sus NPB siendo estas nutrientes esenciales del bienestar, así como del crecimiento y la integridad del individuo. Los entrenadores deben preocuparse por construir escenarios gratificantes en el contexto con sus deportistas, mismos que repercutirán en su desarrollo óptimo, en conductas saludables y el mantenimiento dentro de la actividad deportiva.

Conclusión

En la presente investigación se puede evidenciar la relación positiva entre el clima desempoderante, la frustración de las NPB, y estas a su vez con la intención de abandonar la práctica. Es importante, en el contexto deportivo con deportistas jóvenes de béisbol, que el entrenador les de poder de decisión a los jugadores, así como que premie su esfuerzo y mejore personal, hecho que debe contribuir al bienestar psicológico y protector de la aparición de frustración. En el estudio se comprueba que el clima desempoderante facilita el desarrollo de respuestas psicológicas desadaptativas en el deporte, de tal manera observamos en nuestro estudio como la frustración de la NPB, es un predictor para que se dé el abandono en la práctica deportiva, es por ello que se debe enfatizar en los entrenadores el apoyo a la autonomía en sus entrenamientos, para reducir el nivel de frustración que tienen los jóvenes beisbolistas y evitar en ellos el abandono hacia el deporte.

Referencias

1. Duda JL. Goal perspectives research in sport: Pushing the boundaries and clarifying some misunderstandings. In Roberts GC, editor, *Advances in motivation in sport an exercise*. Champaign, IL: Human Kinetics. 2001. P. 129-182.
2. Balaguer I, Castillo I, Duda JL. Creación de climas de empoderamiento. García-Calvo ET, Leo FM, Cervelló EM, editores. 2021;447-69.
3. Gutiérrez P. Climas empowering y disempowering, motivación, diversión, aburrimiento y rendimiento deportivo en pitchers (Tesis de doctorado, Nuevo León), 2018. Disponible en <http://eprints.uanl.mx/16858/>
4. Duda JL. The conceptual and empirical foundations of Empowering Coaching™: Setting the stage for the PAPA project. *Int J Sport Exerc Psychol* [Internet]. 2013;11(4):311-8. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1080/1612197x.2013.839414>
5. Ames C. Classrooms: Goals, structures, and student motivation. *J Educ Psychol* [Internet]. 1992;84(3):261-71. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1037/0022-0663.84.3.261>
6. Nicholls JG. *The competitive ethos and democratic education*. Cambridge, MA: Harvard University Press; 1989.
7. Ryan RM, Deci EL. *Self-determination theory: Basic Psychological Needs in Motivation Development and Wellness*. New York, NY, USA: Guilford Publishing; 2017.
8. Duda JL, Appleton PR, Stebbings J, Balaguer I. Towards more empowering and less disempowering environments in youth sport. En: *Sport Psychology for Young Athletes*. Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2018.: Routledge; 2017. p. 81-93.
9. Appleton PR, Duda JL. Examining the interactive effects of coach-created empowering and disempowering climate dimensions on athletes' health and functioning. *Psychol Sport Exerc* [Internet]. 2016; 26:61-70. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.psychsport.2016.06.007>
10. Castillo Jiménez N. Climas empowering y disempowering, necesidades psicológicas, motivación, e intenciones futuras de participar en el fútbol. Universidad Autónoma de Nuevo León; 2018.
11. Castillo-Jiménez N, López-Walle JM, Tomás I, Tristán J, Duda JL, Balaguer I. Empowering and disempowering motivational climates, mediating psychological processes, and future intentions of sport participation. *Int J Environ Res Public Health* [Internet]. 2022;19(2):896. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3390/ijerph19020896>
12. Chu TL (alan), Zhang T. The roles of coaches, peers, and parents in athletes' basic psychological needs: A mixed-studies review. *Int J Sports Sci Coach* [Internet]. 2019;14(4):569-88. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1177/1747954119858458>
13. Ramírez J, López-Walle JM, Tristán JL, Tomás I, Duda J, Balaguer IC, et al. Percepción del clima disempowering generado por el entrenador, frustración de las necesidades psicológicas básicas e intenciones de abandono de la práctica deportiva en jóvenes deportistas mexicanos. En: *Libro de Resúmenes de Actas del III Congreso Internacional Sobre Fútbol, Fútbol Sala y Psicología*; Arce. Santiago, Spain; 2020. p. 73-4.
14. Ryan RM, Deci EL. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *Am Psychol* [Internet]. 2000;55(1):68-78. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1037//0003-066x.55.1.68>
15. Hancox JE, Quested E, Ntoumanis N, Duda JL. Teacher-created social environment, basic psychological needs, and dancers' affective states during class: A diary study. *Pers Individ Dif* [Internet]. 2017; 115:137-43. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2016.03.033>
16. O'Neil L, Hodge K. Commitment in sport: The role of coaching style and autonomous versus controlled motivation. *J Appl Sport Psychol* [Internet]. 2019;1-11. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1080/10413200.2019.1581302>
17. Appleton PR, Ntoumanis N, Quested E, Viladrich C, Duda JL. Initial validation of the coach-created Empowering and Disempowering Motivational Climate Questionnaire (EDMCQ-C). *Psychol Sport Exerc* [Internet]. 2016; 22:53-65. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.psychsport.2015.05.008>
18. Gutiérrez-García P, Castillo-Jiménez N, Tristán JL, Balaguer I, Coronel-Pérez FJ, López-Walle JM. Validación del cuestionario de climas motivacionales empowering y disempowering en jóvenes deportistas mexicanos. *Revista Latinoamericana de Psicología*. 2022; 54:120-9.
19. Bartholomew KJ, Ntoumanis N, Ryan RM, Bosch JA, Thøgersen-Ntoumani C. Self-determination theory and diminished functioning: the role of interpersonal control and psychological need thwarting: The role of interpersonal control and psychological need thwarting. *Pers Soc Psychol Bull* [Internet]. 2011;37(11):1459-73. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1177/0146167211413125>
20. López-Walle JM, Tristán JL, Cantú-Berrueto A, Zamarripa JI, Cocca A. Propiedades psicométricas de la escala de frustración de las necesidades psicológicas básicas en el deporte. *Revista Mexicana de Psicología*. 2013; 30:2038-41.

20. González L, Tomás I, Castillo I, Duda JL, Balaguer I. A test of basic psychological needs theory in young soccer players: time-lagged design at the individual and team levels. *Scand J Med Sci Sports* [Internet]. 2017;27(11):1511–22. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1111/sms.12778>
21. López-Walle J, Balaguer I, Castillo I, Tristán J. Autonomy support, basic psychological needs and well-being in Mexican athletes. *Span J Psychol* [Internet]. 2012;15(3):1283-1292. Disponible en: http://dx.doi.org/10.5209/rev_sjop.2012.v15.n3.39414
22. Cantú-Berrueto A, Castillo I, López-Walle JM, Balaguer I. Estilo interpersonal del entrenador, necesidades psicológicas básicas y motivación: un estudio en futbolistas universitarios mexicanos. *Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y El Deporte*. 2016;11(2):263–70.
23. Garza-Adame O, Tristán JL, Tomás I, Hernández-Mendo A, López-Walle JM. Presentación de las tareas, satisfacción de las necesidades psicológicas básicas y bienestar en atletas universitarios. *J Behav Health Soc Issues* [Internet]. 2017;9(1):13–20. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jbhsi.2017.06.003>
24. Quested E, Ntoumanis N, Viladrich C, Haug E, Ommundsen Y, Van Hoye A, et al. Intentions to drop-out of youth soccer: A test of the basic needs theory among European youth from five countries. *Int J Sport Exerc Psychol* [Internet]. 2013;11(4):395–407. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1080/1612197x.2013.830431>
25. Tristán JL, López-Walle JM, Tomás I, Cantú-Berrueto A, Pérez-García JA, Castillo I. Development and validation of the coach's task presentation scale: A quantitative self-report instrument. *Psychol Sport Exerc* [Internet]. 2016; 25:68–77. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.psychsport.2016.04.002>
26. Mosqueda S, Universidad Autónoma de Nuevo León, México, Ramírez JJ, Tomás I, Reynaga-Estrada P, Vanegas-
27. Farfano M, et al. Climas empowering y disempowering, necesidades psicológicas e intención de práctica deportiva futura en jóvenes deportistas. *Rev Latinoam Psicol* [Internet]. 2022;54. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.14349/rfp.2022.v54.7>
28. Carmines E, Mciver JP. Analyzing Models with Unobserved Variables: Analysis of Covariance Structures. En: Bohmstedt GW, Borgatta EF, editores. *Social Measurement: Current Issues*. Beverly Hills: Sage Publications, Inc; 1981. p. 65–115.
29. Hu LT, Bentler PM. Evaluating model fit. In R. H. Hoyle (Ed.). In: *Structural equation modeling: Concepts, issues, and applications*. Sage Publications, Inc.; 1995. p. 76-99.
30. Browne MW, Cudeck R. Alternative ways of assessing model fit. *Sociol Methods Res* [Internet]. 1992;21(2):230–58. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1177/0049124192021002005>

Como citar este artículo:

Gutiérrez GP, Duarte FH, Rocha RAS, Herrera-Nevárez MA, González-Fimbres RA. Clima desempoderante, frustración de las necesidades psicológicas e intención de abandono en jugadores jóvenes de béisbol. *Körperkultur Science* 2026; 4(7): 1-7.

Körperkultur Science

Recibido: junio 2025

Aceptado: agosto 2025